

УДК 316.4

DOI 10.5281/zenodo.18465419

Научная статья

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

POLICE INTERACTION WITH CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN THE SPHERE OF PUBLIC ORDER MAINTENANCE

ДРАЧ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ,

Академия управления МВД России.

ЛАЩЁНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ,

кандидат социологических наук, доцент,

Академия управления МВД России.

DRACH ANDREY VIKTOROVICH,

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

LASHCHENOV MIKHAIL SERGEEVICH,

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor,

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье рассматривается актуальная проблема взаимодействия полиции и гражданского общества в контексте обеспечения общественного порядка. Авторы обосновывают необходимость перехода к партнерской модели взаимодействия, которая базируется на принципах взаимного доверия, равенства, добровольности, взаимной выгоды и открытости. На основе нормативных актов выделены основные формы взаимодействия: общественные советы при органах внутренних дел, добровольные народные дружины, общественные объединения правоохранительной направленности и общественный контроль. Одновременно авторы выявляют системные проблемы, препятствующие эффективному партнерству: низкий уровень правовой грамотности общественных институтов, формализм во взаимодействии, дефицит доверия населения к полиции и хроническое недофинансирование совместных программ на региональном и муниципальном уровнях. В заключение сформулированы практические рекомендации по совершенствованию взаимодействия. Делается вывод о том, что развитие партнерской модели на основе прозрачных механизмов координации и взаимной ответственности является необходимым условием для создания устойчивой системы общественного порядка и доверительной среды между полицией и обществом.

This article examines the pressing issue of police and civil society interaction in the context of maintaining public order. The authors substantiate the need to transition to a partnership model of interaction based on the principles of mutual trust, equality, voluntariness, mutual benefit, and openness. Based on regulatory acts, the authors identify the main forms of interaction: public councils under internal affairs agencies, voluntary public squads, public associations with a law enforcement focus, and public oversight. At the same time, the authors identify systemic problems that hinder effective partnership: low levels of legal literacy among public institutions, formalism in interactions, a lack of public trust in the police, and chronic underfunding of joint programs at the regional and municipal levels. Practical recommendations for improving interaction are formulated in the conclusion. It is concluded that the development of a partnership model based on transparent coordination mechanisms and mutual accountability is a prerequisite for creating a sustainable system of public order and a trusting environment between the police and society.

Ключевые слова: полиция, эффективность деятельности, доверие, взаимодействие, сотрудничество, партнерство, институты гражданского общества, формирование социального партнерства.

Key words: police, performance efficiency, trust, interaction, cooperation, partnership, civil society institutions, formation of social partnership.

Актуальность вопросов взаимодействия полиции и общества в современную эпоху обусловлена стремлением граждан участвовать в решении задач обеспечения правопорядка. Общество ищет активные каналы влияния на процесс обеспечения общественного порядка, формируя самостоятельные сообщества с целью оказания помощи и поддержки правоохранительным органам.

Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан является одной из приоритетных задач любого современного государства. Изменение правоохранительной системы Российской Федерации, кульминацией которой стало создание института полиции, было нацелено на фундаментальное изменение системы ее функционирования — переход от закрытого механизма к открытой структуре, ориентированной на население. Ключевым условием успешности этой трансформации является создание действенного и доверительного механизма взаимодействия полиции с институтами гражданского общества в сфере защиты прав и свобод человека.

На основе анализа принципов взаимодействия гражданского общества и полиции в России и иных странах авторы считают необходимым выделить в числе предпочтительных «партнерскую» модель взаимодействия полиции и институтов гражданского общества [5; 6]. Данная модель представляется предпочтительной в связи с тем, что она уже зарекомендовала себя в ряде зарубежных стран, а также является наиболее полно раскрывающей нормативно-правовые основы взаимодействия полиции и гражданского общества. Взаимное доверие, равенство партнеров, добровольное участие, взаимовыгодность, взаимодополняемость членов взаимодействия, публичность и открытость — это основные и самые важные черты партнерства.

Партнерская модель выступает как рациональный инструмент, активирующий и реализующий огромный потенциал сотрудничества, который уже закреплен законодательстве, которое прямо предписывает механизмы сотрудничества в соответствующих нормативных актах. Сущностные характеристики партнерской модели и ее теоретико-методологическое обоснование, а также концептуальная основа для ее формирования в правоохранительной сфере предложены М.С. Лашёновым [3], И.В. Федоровой [6]. Ими же дано определение социального партнерства в правоохранительной сфере, которое определяется как «взаимодействие субъектов (индивидов, отдельных групп и сообществ), для которых состояние общественной безопасности и соблюдение законности выступает ценностным ориентиром и на этом основании порождает взаимную заинтересованность и стремление к согласованию совместной позиции по консолидации усилий для достижения общих целей» [2]. Результатом проведенного ими исследования явилось утверждение о том, что формированию партнерской модели должно предшествовать либо наличие ценностного ориентира либо создание «диалоговой площадки», на которой эта ценность может быть осознана потенциальным субъектом взаимодействия и принята в качестве руководящей цели для последующей совместной деятельности. Аналогичного мнения придерживаются Э.В. Намруева, И.В. Федорова и другие [4; 7].

Исследование и практика организации взаимодействия полиции с институтами гражданского общества базируются на многоуровневой системе нормативно-правовых актов, охватывающих федеральный, региональный и муниципальный уровни.

Безусловно, гарантом взаимодействия выступает Конституция Российской Федерации, так, статья 12 закрепляет принцип местного самоуправления, что является основой для взаимодействия на муниципальном уровне, а статья 33 гарантирует право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, что является базой для обращения института гражданского общества к полиции.

В статье 10 Федерального закона «О полиции» от 07.03.2011 №3 — ФЗ (далее — ФЗ «О полиции») прямо закреплена обязанность сотрудников полиции взаимодействовать с гражданами и общественными объединениями в охране общественного порядка, что является фундаментом партнерства. Следует отметить, что в статье 50 ФЗ «О полиции» определен институт контроля и обратной связи, так, формирование общественных советов при территориальных органах МВД выступает формализованной структурой для диалога и контроля, что необходимо для взаимной ответственности, лежащей в основе партнерства.

Правовую инициативу граждан обеспечивает Федеральный закон «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 02.04.2014 №44 — ФЗ и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» от 20.03.2025 № 33-ФЗ, дающие правовую основу для делегирования определенных функций общественным формированиям и позволяющие муниципалитетам выступать координирующим звеном в этом партнерстве.

Кроме того, партнерами полиции в реализации профилактических программ являются некоммерческие организации, правовой статус которых регулируется Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ.

Исходя из этого, можно выделить основные формы взаимодействия — это общественные советы при органах внутренних дел, участие граждан в добровольных народных дружинах, общественные объединения правоохранительной направленности, а также общественный контроль. Большинство территориальных органов МВД России накопили обширную положительную практику в вопросах взаимодействия с институтами гражданского общества при проведении масштабной просветительской деятельности по вовлечению населения в обеспечение правопорядка.

Так, общественные советы участвуют в поддержании правопорядка путем организации диалога между правоохранительными органами и гражданами, а также в разработке и реализации профилактических мер, направленных на снижение уровня правонарушений. Деятельность общественных советов направлена на консультативное сопровождение деятельности полиции, анализ мер по обеспечению общественного порядка и выработку рациональных предложений по оптимизации профилактической работы с населением.

Кроме того, активное участие в обеспечении общественного порядка принимают добровольные народные дружины и представители казачества. Совместно с сотрудниками полиции они осуществляют патрулирование улиц и общественных мест, участвуют в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а также ведут активную профилактическую работу среди несовершеннолетних и молодежи. Отметим сотрудничество с некоммерческими организациями в реализации социальных проектов, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, противодействие наркомании, экстремизму и терроризму, где общественные организации выступают в качестве посредников между полицией и целевой аудиторией.

Несмотря на успешные примеры участия общественности во взаимодействии с полицией, существует ряд проблем. Прежде всего, это низкий уровень правовой грамотности институтов гражданского общества, выражающийся в недостаточной осведомленности о правовых механизмах взаимодействия с полицией, о процедурах получения грантовой поддержки для профилактических проектов (например, фонд «Росконгресс», «Гражданское достоинство» [8], гранты регионов, а также программы типа «Росмолодежь»). Выявленные проблемы ор-

ганизационного взаимодействия предполагают принятие мер по массовому правовому просвещению населения и общественных организаций правоохранительной направленности, созданию доступных юридических консультаций, возможно на базе общественных советов при территориальных органах внутренних дел. Кроме того, эффективному процессу взаимодействия может способствовать активная роль СМИ и развитие культуры уважения к закону, что включает упрощение законодательства и повышение ответственности должностных лиц.

Также в некоторых случаях взаимодействие сводится к формальному участию представителей общественных объединений в мероприятиях, без реального включения в процесс принятия решений или планирования профилактических операций. Сохраняется дефицит доверия населения к прозрачности работы органов внутренних дел, что является сдерживающим фактором добровольного информирования граждан о возможных правонарушениях.

Одной из насущных проблем взаимодействия на протяжении многих лет остается дефицит финансирования. Муниципальные и региональные программы поддержки некоммерческих объединений либо не имеют достаточного финансирования, либо оно отсутствует вообще, что, в свою очередь, ограничивает эффективность проведения совместных профилактических мероприятий.

С целью повышения эффективности взаимодействия полиции и институтов гражданского общества необходимо не только следовать букве закона, но и совершенствовать его правоприменительную практику. Необходимо прежде всего институционализировать программы взаимодействия на муниципальном уровне, разработать и принять муниципальную программу, в которой детализировать порядок оказания поддержки участникам взаимодействия, включая нематериальную и финансовую.

Необходимо разработать региональные регламенты, позволяющие привлекать дружинников и представителей казачества к охране общественного порядка. Следует обеспечить их мерами социальной поддержки, которые могут быть дополнительно установлены региональными властями помимо федеральных гарантий.

Эффективное взаимодействие полиции с институтами гражданского общества является необходимым условием для обеспечения устойчивого общественного порядка. Наличие потенциала для развития взаимодействия, подкрепленное ресурсной обеспеченностью и четкими, прозрачными механизмами координации, позволит наиболее эффективно обеспечивать общественный порядок не только в период проведения массовых мероприятий, но и в повседневной жизни, что благоприятно скажется на условиях жизни граждан и создаст доверительную среду между полицией и обществом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Красин Ю.А. Гражданское общество и государство: отношения оппоненты-партнеры // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2009. № 14. С. 244–252.
2. Лащёнов М.С. Социальное партнерство в правоохранительной сфере: теоретико-методологические аспекты исследования // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2023. Т. 15. № 4. С. 143–152. DOI 10.47370/2078-1024-2023-15-4-143-152.
3. Лащёнов М.С. О готовности органов внутренних дел к формированию социального партнерства в правоохранительной сфере // Социально-гуманитарные знания. 2017. № 3. С. 326–334.
4. Намруева Э.В. Связи с общественностью органов внутренних дел Российской Федерации // Общество: социология, психология, педагогика. 2022. № 10 (102). С. 41–44. DOI 10.24158/spp.2022.10.5.
5. Нижник Н.С., Меньшикова Н.С. Полиция и гражданское общество в России: взаимодействие и сотрудничество. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2016. 202 с.

6. Федорова И.В. Основные направления взаимодействия полиции с институтами гражданского общества // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 6. С. 27–57. DOI 10.24411/2073-0454-2020-10367.

7. Федорова И.В. О процедурах взаимодействия органов внутренних дел (полиции) с институтами гражданского общества // Административные процедуры: проблемы правового регулирования: сборник научных статей. Москва: РГ-Пресс. 2020. С. 153–156.

8. Фонд президентских грантов. URL: <https://президентскиегранты.рф> (дата обращения: 20.12.2025).

Поступила в редакцию: 23.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Драч А. В., Лащёнов М. С., 2026.